

Strokovni članek
UDK 342.25.072.2

Prizadevanja za dvig pravne varnosti v občinah

ROMAN LAVTAR
*doktor pravnih znanosti,
vodja Sektorja za lokalno samoupravo
na Ministrstvu za javno upravo*

URŠKA REMIC
*magistrica državnih in evropskih študij,
sekretarka v Sektorju za
lokalno samoupravo
na Ministrstvu za javno upravo*

Povzetek

Avtorja v članku predstavita dosedanje aktivnosti državnih organov za dvig pravne varnosti v občinah. Pri tem predstavita izvajanje nadzora, kot ga opravlja ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo z vidika nomotehnike, ključne ugotovitve nadzorov ter najpogostejše napake. V nadaljevanju predstavita še pretekle poskuse katalogiziranja občinskih predpisov ter predloge normativnih sprememb, ki so pravkar v obravnavi.

Ključne besede: občine, lokalna samouprava, državni nadzor občin, nomotehnika, pravna varnost.

Enhancing Legal Certainty in Municipalities

Abstract

The article examines the measures undertaken by state authorities to strengthen legal certainty within municipalities. It presents the oversight activities carried out by the ministry responsible for local self-government from a nomotechnical perspective, emphasizing key findings and the most frequent errors identified during inspections. The authors also review previous efforts to catalogue municipal legal acts and discuss forthcoming amendments to legislation that are currently under review.

Keywords: municipalities, local self-government, state supervision of municipalities, nomotechnics (legislative drafting), legal certainty.

1. Uvod

Pravna varnost je eno temeljnih načel pravne države in ključen element zaupanja posameznika v delovanje pravnega sistema. Čeprav se pogosto obravnava predvsem na ravni državne zakonodaje in sodne prakse, ima pravna varnost enak pomen tudi v okviru lokalne samouprave, kjer občine kot samostojne upravopolitične tvorbe izvajajo širok nabor normativnih pristojnosti. Sprejem občinskih predpisov neposredno vpliva na pravice, dolžnosti in pričakovanja prebivalcev lokalnih skupnosti. Regulatorna vloga občine pomeni neposreden poseg občine v družbene odnose na območju občine. V praksi se občine pogosto spopadajo s številnimi izzivi pri oblikovanju pravnih norm. Ti segajo od pomanjkljive nomotehnične usposobljenosti do neustreznega pravnega nadzora in razdrobljenosti pravnih virov. Poleg tega je še vedno neurejeno ali nezadostno urejeno področje sistematičnega zbiranja in katalogiziranja občinskih predpisov, kar otežuje pravno predvidljivost in dostopnost informacij tako za prebivalce kot tudi za druge pravne subjekte ali organe.

Prispevek obravnava ključne dejavnike, ki vplivajo na raven pravne varnosti v občinah. V prvem delu je predstavljeno, kako poteka oblikovanje pravnih norm v občinah in katere so pri tem najpogostejše napake. Sledi analiza mehanizmov strokovnega nadzora nad občinskimi predpisi, tudi z vidika spoštovanja nomotehničnih pravil. Posebna pozornost je namenjena tudi preteklim poskusom katalogizacije občinskih predpisov in izzivom, povezanim z dostopnostjo in ažurnostjo teh aktov. Prispevek se sklene s konkretnimi predlogi normativnih sprememb, katerih namen je izboljšati pravno varnost ter zagotoviti večjo preglednost, strokovnost in učinkovitost lokalne samouprave.

2. Oblikovanje pravnih norm v občinah

Ravni znanja o veščinah nomotehnike v občinah ni mogoče izmeriti. Lahko se zanesemo le na ocene državnih organov, ki so opravili sistematske nadzore nekaterih občinskih predpisov, o čemer bo več napisano v posebnem razdelku. Za občine ne veljajo posebna nomotehnična pravila. Nomotehnika je namreč veda o pravnih tehnikah priprave predpisov, ki je univerzalna in velja za vse ravni oblasti. Nomotehnične smernice Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v letu 2018 je izšla tretja posodobljena in razširjena izdaja) lahko uporabljajo tudi pripravljavci predpisov v občinah, čeprav primerov občinskih predpisov v tem gradivu ni. To bi bilo za pripravljavce predpisov v občinah dobrodošlo, saj se soočajo z nekaterimi posebnostmi, kot so na primer medobčinski splošni akti. Na vladnem spletnem portalu¹ lahko preberemo, da je upoštevanje nomotehničnih pravil v vsakdanji praksi zelo pomembno, saj

¹ <<https://www.gov.si/teme/nomotehnika/>> (5. 9. 2025).

zagotavlja visoko raven kakovosti in jasnosti predpisov. Pravilno, jasno in učinkovito pravno besedilo, ki ima pravilno zgradbo, je jezikovno natančno, vsebuje logično povezanost določb, je usklajeno z zakoni (in drugimi občinskimi predpisi) ter je tehnično pravilno pripravljeno in objavljeno, bo pomembno pripomoglo k pravni varnosti v občinah.

Zaposleni v državni upravi, ki se soočamo z občinskimi predpisi, lahko z vidika nomotehniko ugotavljamo različno stopnjo kakovosti, vendar je naša primarna skrb namenjena skladnosti teh predpisov z zakoni in ustavo, k čemur zavezuje 153. člen Ustave Republike Slovenije.² Državni nadzor nad občinskimi predpisi bo podrobneje predstavljen v naslednjem razdelku, zato se tu osredotočimo zgolj na ugotovitev, da gre za razmerje med državnimi organi in občinami, v katerem država:

1. postavlja meje, do kod smejo organi občin pri opravljanju svojih nalog (merila za državni nadzor);
2. določa mehanizme, s katerimi državni organi nadzor izvajajo in
3. določa pravni instrumentarij, s katerim smejo državni organi učinkovito posredovati.³ Evropska listina lokalne samouprave (MELLS)⁴ v 8. členu določa temeljna načela nadzora državnih organov. Ta je dopusten le v primerih, določenih z Ustavo in zakonom, in omejen na nadzor zakonitosti, ko gre za izvirne pristojnosti lokalnih oblasti. To pomeni, da državni organi preverjajo zgolj skladnost občinskega predpisa z zakonom, ne pa tudi nomotehniko, če ta ne botruje nastanku nezakonitosti. V sistemskem zakonu s področja lokalne samouprave to vsebino ureja X. poglavje.⁵ Pri prenesenih nalogah pa je nadzor širši – državni organi nadzorujejo zakonitost, primernost in strokovnost. Možnost prenosa državnih nalog na občine sicer določa drugi odstavek 140. člena Ustave, podlago za nadzor državnih organov nad občinami pa 144. člen Ustave.

Pri nadzoru državnih organov se pogosto poudarja, da je njegov namen predvsem svetovanje in strokovna pomoč, saj se s tem krepita odgovornost in sposobnost za samostojno odločanje organov lokalnih skupnosti.⁶ Zato je stopnja usklajenosti občinskih predpisov z zakoni premo sorazmerna s prizadevanji državnih organov, da občinam ponudijo strokovno pomoč, zlasti

² Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.

³ Šmidovnik, str. 205–206.

⁴ Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/96.

⁵ Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K.

⁶ Šmidovnik, str. 206.

če je ta hitra in raznovrstna. Poleg sistematskih strokovnih pregledov občinskih predpisov (ta pot je zaradi velikega števila teh predpisov najdaljša) se ministrstva na potrebe občin odzivajo s pisnimi pojasnili ali pa z organizacijo strokovnih posvetov in seminarjev. Da bi bil vsak sprejet in objavljen občinski splošni akt predmet nadzora državnih organov, je popolnoma iluzorno in neizvedljivo. Število zaposlenih v državnih organih, pristojnih za nadzor, bi moralo biti neracionalno veliko.

Zato je logično, da se ministrstva odločajo za strokovne nadzore na podlagi presoje tveganj. Ta predhodna aktivnost je bistvena za nadaljnje prepoznavanje tveganj pri izvajanju nadzornih nalog nad delom občin, ki so v svoji primarni vlogi avtonomne, tako pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni kot tudi pri vodenju postopkov iz posameznih delovnih področij, na katerih naloge opravljajo tudi občine. Tveganje je verjetnost, da se bo nepravilno oziroma nezakonito ravnanje občine zgodilo, zato bi morali imeti državni organi izdelan poslovni proces, ki bi temeljil na oceni tveganja posamezne občine, skupine občin ali vseh občin. Zato bi morala ministrstva – vsako na svojem področju – pri opravljanju nadzornih nalog nad delom občin izdelati kategorizacijo tveganj (recimo: majhno, srednje, veliko), na podlagi katere bi sprejela ustrezne ukrepe, sorazmerne z zaznanimi tveganji. Med tveganji na področju lokalne samouprave najprej zaznavamo okoliščine, zaradi katerih organi občin sprejemajo napačne odločitve oziroma splošne akte, ki so v nasprotju z zakoni. Pri opredelitvi predpostavk za upravljanje s takimi tveganji je po oceni Ministrstva za javno upravo (MJU)⁷ treba upoštevati dejavnike tveganj. Med njimi posebej poudarjava dva:

- obdobje po opravljenih rednih lokalnih volitvah; posledica vsakih rednih lokalnih volitev so kadrovske menjave v organih občin. S tem raste verjetnost, da bodo v organe občin vstopale prava nevešče osebe, ki lahko s sprejemom napačnih odločitev povzročijo sprejem nezakonitih normativnih aktov, škodljive premoženjske posledice ali druge nepravilnosti v občini, kar sproži ustrezno ukrepanje pristojnega ministrstva. Tako na začetku mandatov novoizvoljenih občinskih organov obstaja večje tveganje, da bodo sprejeti splošni akti občin, ki niso skladni z zakonodajo ali celo ne spadajo v izvirno pristojnost lokalne samouprave;
- sprejem nove zakonodaje, ki določa pristojnosti občin; sprejem nove zakonodaje z delovnega področja ministrstva, ki določa naloge in pristojnosti občinam, zahteva aktivno delovanje resornega ministrstva z občinami. Že med nastankom predpisa je ministrstvo dolžno primerno seznaniti občine z vsebino novega predpisa, s posebnim poudarkom na spremembah pri ravnanju občinskih organov. Poleg tega je dolžno po sprejemu novega zakona organizirati ustrezno število brezplačnih usposabljanj in strokovnih posvetovanj, posebej organiziranih za občinske javne uslužbenke, na katerih odpravijo še zadnje dvome

⁷ Načrt aktivnosti za izdelavo ocene tveganj pri izvajanju državnega nadzora nad delom občin, Ministrstvo za javno upravo, interno gradivo, marec 2024.

o pravilni uporabi novega predpisa. Ministrstvo mora v sprejemljivih časovnih rokih občinam odgovarjati na vprašanja, ki jih te postavijo in se nanašajo na uporabo novega predpisa, saj s tem pomembno vplivajo na preprečevanje neskladnosti zaradi zastarelosti ali pravnih praznin v občinskih predpisih.

Naj spomnimo, da imajo občinski organi lastno odgovornost za spoštovanje načela zakonitosti, ne glede na intenzivnost uporabe mehanizmov državnega nadzora. K temu občinske organe poleg splošnih pravnih načel in Ustave zavezuje tudi konkretna zakonodaja. Zato je prvi varuh zakonitosti v občini župan, saj mu ZLS v 33. členu določa dolžnost, da zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem vnovič odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko pri Ustavnem sodišču vloži zahtevo za oceno njegove skladnosti z Ustavo in zakonom. In nadalje, župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej vnovič odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet vnovič sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. Ministrstvo za javno upravo je bilo v preteklih mesecih seznanjeno z vsaj dvema primeroma zadržanja akta oziroma odločitve občinskega sveta s strani župana. O morebitnih nadaljnjih postopkih v zvezi z začetkom postopka pri upravnem sodišču pa Ministrstvo za javno upravo ni bilo seznanjeno.

Še svež primer je vložitev zahteve vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Občina po mnenju vlade pri pripravi odloka ni upoštevala zakonsko določenih postopkov, saj bi morala postopek sprejema OPPN začeti na novo. Občina je marca 2025 v Uradnem listu RS objavila OPPN, ki je po mnenju vlade pravzaprav prepis razveljavljenega OPPN iz leta 2018. Tega je Ustavno sodišče zaradi neskladnosti z Ustavo razveljavilo že leta 2021.⁸ Na ministrstvu, pristojnem za prostor, so menili, da je bil odlok sprejet brez novega postopka po veljavnem zakonu o urejanju prostora, ki velja od junija 2022. Občina pri pripravi ni upoštevala zakonsko določenih postopkov, kot so sodelovanje javnosti, vključitev nosilcev urejanja prostora in pridobivanje strokovnih podlag. S tem je občina po mnenju vlade kršila 14. in 153. člen Ustave ter več določb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).⁹ Razveljavljenega prostorskega akta ni mogoče znova uveljaviti zgolj s prepisom in formalno objavo v Uradnem listu RS. Odločbe Ustavnega sodišča so dokončne

⁸ Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-5/19 z dne 11. februarja 2021.

⁹ Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US.

in zavezujoče za vse, zato bi morala občina postopek priprave novega prostorskega akta začeti na novo in ga izpeljati v skladu z zakonskimi zahtevami. Podrobni prostorski načrt za isto območje je bil prvič sprejet leta 2018. Občani so takrat zbrali dovolj podpisov za razpis referendum, vendar je takratni župan pred koncem mandata odlok kljub temu podpisal. Član občinskega sveta in člani civilne iniciative so se nato pritožili na Ustavno sodišče, ki je odlok leta 2021 razveljavilo. Občinski svet pa je maja 2024 prostorski akt znova sprejel.¹⁰

Za občine je glede splošnih pravnih aktov poleg 153. člena Ustave, ki določa obveznost usklajenosti pravnih aktov z Ustavo in zakonom, zavezujoč še njen 154. člen, ki ureja veljavnost (občinskih) predpisov in njihovo objavljanje. Poleg načela, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati, drugi odstavek izrecno določa, da občine svoje predpise objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. To vsebino povzema 66. člen ZLS. Slednje podrobneje obravnavava v petem razdelku, zato tukaj zgolj ugotoviva, da so občine to možnost dodobra izrabile in jih zato manj kot polovica svoje predpise objavlja v Uradnem listu RS, upoštevajoč, da statuti nekaterih občin določajo uporabo državnega uradnega lista, vendar ga vse ne uporabljajo dosledno.¹¹ K odločitvi za objavo drugje je zagotovo pripomogla plačljivost objav (cena objave prostorskega akta se meri v več tisoč evrih), deloma pa tudi večja prožnost glede prostora in časa objave.

ZLS občinske splošne in posamične akte ureja v VIII. poglavju. Krovni občinski splošni akt je statut (64. člen), ki določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine. Poleg statuta pa občina zadeve iz svoje pristojnosti ureja z odloki, odredbami, pravilniki in navodili (65. člen).

Odločevalci v občinah morajo tako kot državni organi pri pripravi občinskih predpisov slediti tudi Resoluciji o normativni dejavnosti (ReNDej).¹² Čeprav ne gre za zakon, vsebuje pomembna načela pravodajne dejavnosti, h katerih so zavezane tudi občine. ReNDej že v uvodu poudarja, da so vsebinsko ustrezni, pravno pravilni in nomotehnično urejeni predpisi sicer samo eden, vendar nepogrešljiv pogoj za učinkovitost prava in dobro delovanje države kot pravne države (in občin).¹³ Med cilji ReNDej posebej poudarja tudi spoštovanje načela delitve oblasti na državni ravni in v razmerju do lokalne samouprave, zagotavljanje jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov ter uveljavljanje državljske participacije. Pri oceni stanja pa ugotavlja, da se tudi v občinah namenja premalo pozornosti kakovosti

¹⁰ <<https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/33818>> (12. 9. 2025).

¹¹ V letu 2025 je 84 občin od skupno 212 svoje predpise objavljalo v registru pravnih aktov slovenskih občin, v uradnem glasilu slovenskih občin Lex localis objavlja 57 slovenskih občin, nekatere pa tudi v uradnem glasilu e-občina. Pečarič v Brezovar, str. 304.

¹² Uradni list RS, št. 95/09.

¹³ Opomba avtorjev.

normativne dejavnosti, kar se kaže tako pri nomotehničnem kot tudi vsebinskem oblikovanju predpisov. V zaključku ReNDej organe občin poziva, da čim bolj sledijo ciljem, načelom in njenim smernicam.

Ne glede na načela, zakonske mehanizme državnega nadzora in strokovno pomoč državnih organov v praksi pogosto prihaja do neskladja med občinskim predpisom in zakonom. Posledice takih pravnih razmer so nepredvidljive, zlasti z vidika uveljavljanja ter varstva pravic državljanov v razmerju do organov občine. Vsakega občinskega predpisa, ki ni skladen z zakonom, ni mogoče v časovno sprejemljivih okvirih soočiti s presojo Ustavnega sodišča. Najprej zato, ker bi bili državni organi nesorazmerno obremenjeni s pregledovanjem občinskih predpisov, hkrati pa tudi za to, ker bi bilo Ustavno sodišče zasuto z odločanjem o posameznih občinskih odlokih ali o zgolj posameznih členih. V takih okoliščinah je popolnoma realno pričakovati, da vsak trenutek lahko obstaja občinski akt v eni od občin, ki ni skladen z zakonom. Zato se postavlja vprašanje, na podlagi katerega predpisa bodo odločali občinski ali državni organi: neposredno na podlagi zakona ali na podlagi občinskega predpisa, ki ni skladen z zakonom. Možnost odprave morebitnega neskladja med hierarhično višjimi in nižjimi normami daje institut *exceptio illegalis*. Slednji namreč omogoča sodišču, ko presoja zakonitost konkretne odločbe, da ignorira predpis, za katerega meni, da je v nasprotju z zakonsko normo, in svojo odločitev opre neposredno na zakon. Za to odločitev daje sodiščem podlago 125. člen Ustave, po katerem so sodniki pri opravljanju svoje funkcije vezani na ustavo in zakon.¹⁴ Toda v praksi se z neskladjem soočajo tudi drugi organi, ne le sodišča, še zlasti občinska uprava sama in upravne enote. Konkreten primer odločanja ene od upravnih enot v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za postavitve objekta v prostoru je pokazal, da je kljub pisnemu stališču pristojnega državnega organa in opozorilu, da je občinski predpis neskladen z zakonom v delu, ko zahteva soglasje ožjega dela občine za pridobitev gradbenega dovoljenja, upravna enota v postopku zahtevala soglasje ožjega dela občine, skladno z občinskim predpisom. Izdaja soglasja ožjega dela občine pa je v nasprotju z določbo drugega odstavka 19.a člena ZLS,¹⁵ ki določa, da ožji del daje zgolj mnenja občinskemu svetu. Gradbeni zakon¹⁶ v II. poglavju, ki ureja postopek izdaje gradbenega dovoljenja, namreč skladno s 16. točko 3. člena določa, da je pristojni mnenjedajalec občina. Iz tega je razvidno, da je upravna enota v postopku upoštevala določbe občinskega prostorskega akta, ne glede na to, da posamezne določbe v njem niso skladne z zakonom.

¹⁴ Grafenauer, str. 23.

¹⁵ Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut občine, mora občinski svet pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela občine.

¹⁶ Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US.

V nadaljevanju za boljšo predstavnost navajamo izbor najpogostejših nomotehničnih napak pri pripravi občinskih splošnih aktov, ki vplivajo na erozijo pravne varnosti v občinah. Pri tem navajamo nomotehnične spodrseljaje po vsebini, ne pa tudi po subjektih. Navajanje konkretnih občin bi v tem primeru nanje učinkovalo nepotrebno demonizirajoče, saj se podobne napake pojavljajo tudi v drugih občinah. Primeri niso vzeti iz sistematičnega nadzora občinskih predpisov, opisanih v tretjem razdelku tega prispevka, temveč so vzeti iz konkretnih soočenj Ministrstva za javno upravo. Pri tem niso rezultat sistematičnega nadzora, ampak naključnih nadzorov na podlagi poizvedb občin samih. Gre zgolj za primere nomotehničnih napak, ki imajo vsebinske posledice, oblikovne nerodnosti pa izpuščava. Navedimo najbolj eksemplarične:

- **občina v statutu nima določenega uradnega glasila ali pa ima določeni dve:** v prvem primeru ima občina svoje uradno glasilo določeno z odlokom, kar ni v skladu z zakonom, v drugem pa prihaja do pravne negotovosti, katero od uradnih glasil je verodostojno za uporabo tako občinskih kot tudi sodnih organov;
- **občina svoj predpis objavi v dveh uradnih glasilih:** take primere beležimo pri medobčinskih predpisih, ko predpis v okviru medobčinskega sodelovanja sprejmeta v identičnem besedilu dva ali več občinskih svetov. Primer ustanovitve skupne občinske uprave kaže, da je ena od občin predpis objavila v svojem uradnem glasilu, hkrati pa še v uradnem glasilu občine, v kateri je sedež medobčinske uprave;
- **različni datumi začetka veljavnosti ali začetka uporabe predpisa v medobčinskem odloku:** podobno kot v prejšnjem primeru gre za medobčinski odlok več občin, pri katerem praviloma občinski sveti ne odločajo hkrati na isti dan, prej obratno, postopek obravnave in sprejemanja predpisa pogosto zajema daljše obdobje, lahko tudi več mesecev. Izjemoma se postopek lahko zavleče celo čez mandat občinskega sveta. S časovno oddaljenostjo se občine objektivno spopadajo s težavo, da je to obdobje daljše, kot je določeno za uveljavitev in uporabo s končnimi določbami odloka. V takih primerih zagate ni mogoče rešiti s popravilanjem določb za sprejem zadnjega občinskega sveta, saj imamo v tem primeru odlok z različnimi datumi uveljavitve, ampak z vnovičnim sprejemanjem popravljenega identičnega besedila na vseh občinskih svetih;
- **neskladje občinskega odloka s statutom občine:** v konkretnih primerih gre za neskladje med vlogo in položajem ožjih delov občin, kjer je statut skladen z zakonom, občinski odlok pa ne. Drug primer je določitev števila volilnih upravičencev, potrebnih za vložitev zahteve za sklic zborna občanov ali referendum, pri katerem odlok določa višji odstotek, kot ga določa statut, ki je skladen z zakonom. To napako smo opazili tudi v primerih, ki vključujejo prostorske enote. Tako na primer prostorske enote v statutu, ki določa območja ožjih delov občin, niso skladne z območji v odloku, ki ureja delovanje ožjih delov občin;
- **neskladje med dvema občinskima odlokoma:** kadar občinski svet iste ali istovrstne vsebine ureja v dveh predpisih, se neskladja zgodijo zaradi napak pri prepisovanju, domnevno

drugačnega sloga avtorja pravnih besedil ali zaradi na občinskem svetu sprejetih amandmajev, neredko pa tudi zaradi spregleda pripravljavcev predpisa;

- **jezikovna razlaga zakona pripomore k napačni določitvi pristojnega organa:** primer zakona, ki ureja ceste,¹⁷ je boleč opomin, da tudi državni uradniki kot avtorji predpisov niso imuni na napake. Eden od členov zakona določa, da prometno ureditev ali njeno spremembo na občinski cesti ali njenem delu odredi z »internim aktom« občina, pri čemer izraz interni po razlagi pristojnega državnega organa pomeni, da tak akt izda župan. Interni akt v občini bi lahko bil le navodilo župana občinski upravi o evidentiranju na delovnem mestu ali o uporabi službenih vozil. Ko pa gre za določanje prometnega režima, gre za primer splošnega akta, ki ureja pravila obnašanja v prometu za vse prebivalce občine. V tem primeru – ne glede na poimenovanje – presojamo akt po vsebini. Ustavno sodišče šteje za splošni akt vsak akt, ki vsebuje splošna in abstraktna pravna pravila, ki navzven povzročajo pravne učinke, v konkretnem primeru spoštovanja prometne ureditve;
- **navidezno nomotehnična sprememba besedila dejansko pomembno spremeni vsebino predpisa:** tak je primer odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, kjer je navidezno nomotehnična sprememba in ozka jezikovna razlaga pojma »notranja organizacija« vodila v nezakonit prenos pristojnosti z občinskega sveta na župana;
- **v odloku ni določen ali je napačno določen začetek uporabe predpisa:** po sprejemu novele zakona, ki ureja lokalne volitve,¹⁸ so bile občine dolžne v šestih mesecih uskladiti tako statut kot tudi odloke, ki urejajo volitve ožjih delov občin in konstitutivno sejo občinskega sveta po izvedenih rednih lokalnih volitvah. Pri tem je v nekaterih primerih prišlo do spregleda, da se nova volilna pravila, tako kot večina rešitev iz novele zakona, smejo uporabljati šele s prvimi rednimi lokalnimi volitvami, ki bodo novembra 2026;
- **z avtentično razlago predpisa se posega v njegovo vsebino:** primeri avtentičnih razlag so najpogostejši pri prostorskih aktih, niso pa edini. Odkar je Ustavno sodišče razveljavilo 107. člen ter 149. do 152. člen Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1),¹⁹ če se nanašajo na sprejem avtentične razlage zakonov,²⁰ tudi občine nimajo več pravne opore za sprejem avtentične razlage občinskih predpisov. ZLS za avtentično razlago ne daje pravne podlage, nekatere občine pa so si ta institut na podlagi zgledevanja po členih državnozbornskega poslovnika uredile v poslovniku občinskega sveta;²¹

¹⁷ Zakon o cestah (ZCes-2), Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE.

¹⁸ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), Uradni list RS, št. 102/24.

¹⁹ Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US, 111/21, 58/23 in 35/24.

²⁰ Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-462/18-45 z dne 3. junija 2021.

²¹ Avtorja sklepata, da v nekaterih – čeprav redkih – primerih organi občine celo načrtno zavirajo sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN), da bi z avtentično razlago lažje ribarile v kalnem. Samo tako je mogoče pojasniti več kot

- **prehitra objava predpisa in nespoštovanje roka, v katerem lahko volivci podajo zahtevo za razpis naknadnega referendumu:** tretji odstavek 46. člena ZLS določa, da je treba predlog za razpis referendumu vložiti v petnajstih dneh po sprejemu občinskega splošnega akta. Gre za samostojno fazo postopka sprejemanja predpisa, ki traja od sprejetja predpisa na seji občinskega sveta do izteka petnajstih dni, ki preprečuje razglasitev in objavo predpisa, saj bi naknadni referendum izgubil smisel, če bi bil predpis objavljen pred njegovo izvedbo. Šele po tem roku ima župan možnost zadržati akt ali ga objaviti v uradnem glasilu občine;²²
- **prekratek vakacijski rok:** skladno s prvim odstavkom 154. člena Ustave začnejo predpisi veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Splošno razširjena je razvada, da je ta rok praviloma krajši. Tako včasih predpis velja že dan po njegovi objavi. Prebivalci občine, na katere se predpisa nanaša, se z njim v tako kratkem času objektivno ne morejo seznaniti. Največkrat se organi občin pri tem sklicujejo na časovno stisko, nujnost čimprej-šnje uporabe predpisa in podobno;
- **odsotnost objave neuradnih prečiščenih besedil:** ta institut je v občinah redko uporabljen, še bolj redko uradna prečiščena besedila, ki jih mora sprejeti občinski svet kot nov predpis. Zato so številni občinski predpisi nepregledni, pogosto pa vsebujejo tudi nomotehnične napake, kot na primer spregled razveljavitve nekaterih členov starejšega predpisa ob sprejemanju sprememb in dopolnitev novele ipd.;
- **spreminjanje uporabe določb predpisa brez njegove spremembe:** v tem primeru ne gre za nomotehnično napako, vendar spada med razmeroma pogoste težave pri uporabi občinskih predpisov, zato jo navajava. Skladno z zgodovinsko metodo razlage predpisov, ki upošteva okoliščine nastanka pravnega akta, voljo normodajalca in gradivo (na primer obrazložitve predlogov predpisov), se predpis razlaga tudi skladno z njegovo preteklo uporabo.²³ Če ne pride do spremembe predpisa, je drugačna razlaga nedopustna.

3. Strokovni nadzor občinskih predpisov z vidika nomotehnike

Ustava v 144. členu določa, da državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. Pravna podlaga za nadzor zakonitosti občinskih predpisov sta 64. člen Zakona o državni upravi (ZDU-1),²⁴ ki določa nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti, in 88.a člen ZLS, ki določa, da nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in

dvajsetletno zamudo sprejema OPN v manj kot desetih slovenskih občinah.

²² Podrobneje o tem v odločbi Ustavnega sodišča U-I-182/21 in U-I-184/21 z dne 9. maja 2024.

²³ Pavčnik, str. 405.

²⁴ Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23.

posamičnih aktov občin v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju. Namen državnega nadzorstva je predvsem svetovanje, pomoč in krepitev odgovornosti ter sposobnosti za samostojno odločanje in zagotavljanje zakonitosti dela občinskih organov, kar je omenjeno že v drugem razdelku tega prispevka. Takšno sodelovanje oziroma pomoč državnega organa je v skupnem interesu celotnega javnega sektorja. Temelj za izpeljavo celotnega sistema nadzora države je ZDU-1, saj ta določa nadzor nad lokalno samoupravo kot del resornih nalog vsakega državnega ministrstva.²⁵ ZDU-1 v 69. členu določa, da ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno pomoč s svojega delovnega področja pri prenesenih nalogah iz državne pristojnosti in pri nalogah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. Nadzorna pot glede splošnih aktov in odlokov občin pa je samo ena, ki vodi do končne odločitve Ustavnega sodišča RS. Ustava v 160. členu določa pristojnosti Ustavnega sodišča, ki med drugim odloča tudi o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni.

V skladu s 64. členom ZDU-1 nadzorstvo nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti opravljajo samo ministrstva, vladne službe pa ne. Zato do leta 2008 sistematičnega nadzora nad predpisi s področja lokalne samouprave²⁶ ni izvajalo nobeno ministrstvo, ker je bilo področje lokalne samouprave znotraj delokroga posebne vladne službe. Državni organ, pristojen za sistem lokalne samouprave, je bila do leta 2000 Služba za lokalno samoupravo kot samostojna vladna služba. Ta je opravljala le svetovalne obiske na občinah, ni pa izdajala pisnih opozoril, ker za to ni imela pravne podlage. Iz istega razloga teh nalog med letoma 2005 in 2012 ni opravljala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V času, ko je bila pristojnost nad sistemom lokalne samouprave umeščena pod Ministrstvo za notranje zadeve, je to opravilo manjši del strokovnih pregledov. V krajšem obdobju, ko je to pristojnost opravljalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, pa se nadzori niso izvajali. Ko je skrb za sistem lokalne samouprave prešla pod Ministrstvo za javno upravo, pod katerim je še danes, je bila sprejeta odločitev o nujnosti sistemskega in celovitega nadzora treh temeljnih občinskih splošnih predpisov.

Ministrstvo za javno upravo je tako v obdobju med letoma 2013 in 2017 opravilo sistemski nadzor nad tremi temeljnimi predpisi občine, statuta občine, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora. Sistemski nadzor je bil izveden v vseh 212 občinah in je obsegal tri korake. Najprej je bil opravljen predhodni pregled predpisov, nato pa je bil izveden svetovalni sestanek na sedežu občine, na katerem so bili predstavniki občine seznanjeni z ugotovitvami ministrstva. Na koncu je bilo občini izdano pisno opozorilo z rokom za odpravo ugotovljenih neskladnosti. V letih 2013 in 2014 je bil nadzor opravljen v 47 občinah, leta

²⁵ Šmidovnik, str. 208.

²⁶ Ti predpisi, ki jih opredeljuje ZLS, so statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora občine kot tretjega samostojnega organa občine.

2015 v 50 občinah, leta 2016 v 45 občinah in v letu 2017 v 70 občinah. V volilnem letu 2014 MJU strokovnih nadzorov ni opravljalo.

Sekundarno se je nadzor nanašal še na pregled pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti, odloka o volilnih enotah in odloka o ožjih delih občine, če jih je občina ustanovila. V postopku pregleda občinskih predpisov je bila pozornost dodatno namenjena še morebitni neskladnosti določb splošnih aktov s področnimi predpisi, ki veljajo za občine, na primer Zakona o zavodih (ZZ)²⁷ glede ustanoviteljskih razmerij, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)²⁸ glede pristojnosti sprejemanja letnih programov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)²⁹ glede obvezne vzpostavitve in objave predlogov predpisov in programov na spletni strani občine in Zakona o samoprисpevku (ZSam-1)³⁰ v delu, v katerem ureja določbe statuta o razpisu občinskega samoprисpevka. Poleg tega so bile občine opozorjene na določbe Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (MDPELLS),³¹ na Uredbo o upravnem poslovanju,³² ki ureja hrambo dokumentov, ter na ReNDej v delu, ki določa nomotehnična načela pisanja predpisov in obveznost sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov.

Del pozornosti je bil namenjen tudi postopku priprave občinskih predpisov, transparentnosti, zakonodajni sledi, vključevanju javnosti v pripravo predpisov in o obveznosti občin pri urejanju spletnih strani. Pri pripravi občinskih predpisov morajo občine poleg ReNDej upoštevati tudi Priporočila za zagotavljanje zakonodajne sledi na lokalni ravni in Smernice za sodelovanje javnosti pri odločanju Sveta Evrope.³³ Priporočila so uporabna navodila na področju zagotavljanja večje transparentnosti v postopku sprejemanja občinskih predpisov, ki omogočajo vpogled v celoten proces sprejemanja predpisa. Pomembno je namreč zavedanje občanov, da imajo pravico vedeti, kdo vse vpliva na predpise. Smernice pa občinam služijo kot pripomoček za učinkovitejše vključevanje občanov in občanov pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v občini in preglednost normodajnega procesa. Vključevanje občanov v procese odločanja

²⁷ Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP.

²⁸ Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR.

²⁹ Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1.

³⁰ Uradni list RS, št. 87/01.

³¹ Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/11.

³² Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24.

³³ Oba dokumenta sta dostopna na <<https://www.gov.si/teme/sodelovanje-prebivalcev-pri-odlocanju-na-lokalni-ravni/>>.

občini ne prinaša le boljših ukrepov ali sprememb, ker so občani najboljši vir informacij, ampak pripomore tudi k lažjemu uvajanju sprejetih ukrepov ali sprememb, hkrati pa povečuje zaupanje občanov v delo občine. Smernice preprosto, hitro in pregledno ponujajo ključne korake ter odgovore na vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu, ne glede na velikost občine. Vloga javnosti je namreč neprecenljiva, tako v postopku zgodnje priprave predpisa kot tudi pozneje, ko je osnutek predpisa v javni razpravi.

Učinek nadzora je bil zadovoljiv. Posamezna občina je opravila uskladitev vseh treh predpisov v povprečju v dvanajstih mesecih. Tak rok je sprejemljiv, če upoštevamo, da občinski svet sprejema statut občine z dvotretjinsko večino glasov vseh članov in poslovnik občinskega sveta z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. Če občinam tudi po enem letu ni uspelo uskladiti svojih predpisov, jih je Ministrstvo za javno upravo na to vnovič opozorilo, nazadnje v letu 2024. V večini občin, v katerih je bil nadzor opravljen, so bila ugotovljena neskladja odpravljena. Na dan 31. avgusta 2025 je bil v 193 občinah postopek zaključen, v preostalih 18 občinah pa še teče.

Dolgoletna odsotnost takega nadzora se je kazala v pogostih napakah v občinskih predpisih, ki so posledica tako napačne uporabe zakonov kot tudi neažuriranih predpisov zaradi sprememb področne zakonodaje ali zaradi pravnih praznin. Pri pregledu statutov občin je Ministrstvo za javno upravo ugotovilo, da so ti pogosto v neskladju z Ustavo in zakoni zaradi sprememb zakonov, ki jim niso sledile spremembe občinskih aktov. Pogosto so bile napake posledica v občinske predpise netočno prepisane določbe zakonov. V statutih je bila pomanjkljiva tudi konkretizacija določb zakona, posledica tega pa so bile pravne praznine. Poleg tega pri sprejemanju ali dopolnitvah statuta občine niso upoštevale razvoja pravne ureditve delovanja organov javne uprave, na primer ureditve dostopa do informacij javnega značaja, sodelovanja javnosti že v začetni fazi priprave predpisa, objav predpisa, integritete ipd. Ministrstvo za javno upravo je bilo posebej pozorno na morebitno neskladje pri tistih določbah ZLS, ki se neposredno uporabljajo in jih ni treba prenašati v občinske predpise: občinski referendum, določbe o nadzornem odboru, določitev števila podžupanov, sklepčnost in odločanje občinskega sveta, nezdržljivost občinskih funkcionarjev in pristojnost posameznih organov občine.

Ministrstvo za javno upravo je preverjalo tudi skladnost določb statuta s 154. členom Ustave, ki ureja določitev uradnega glasila občine. Ugotovljeno je bilo, da nekatere občine v statutu niso imele navedbe o uradnem glasilu, v praksi pa je bila pri nekaterih težava tudi, da so bili njihovi predpisi objavljeni v dveh različnih glasilih. Zato so bile občine pozvane, naj z ustreznimi ukrepi in pravno pravnimi objavami svojih predpisov zagotovijo obveščenost javnosti in pripomorejo k zanesljivosti in pravni varnosti. Posledice razpršenosti objav občinskih predpisov so se najbolj pokazale kot težava tudi za tiste, ki so izvajali nadzor, saj je bilo eno od

zahtevnejših opravil pred izvedbo nadzora prav iskanje mesta objave veljavnega občinskega predpisa.

4. Dosedanji poskusi katalogiziranja občinskih predpisov

Pasti sedanje razpršene in nepregledne ureditve objave občinskih predpisov se najprej pokažejo v oteženi dostopnosti predpisov. Objava predpisov občin v množici različnih uradnih glasil je tudi za specialiste poseben izziv. Pri v prejšnjem razdelku opisanem postopku sistematičnega in celovitega nadzora nad splošnimi akti občin tudi zaposlenim pri Ministrstvu za javno upravo, ki je izvajalo nadzor, večkrat ni uspelo priti do verodostojnih aktov. Objave predpisov na spletnih straneh občin, na kar so včasih zmotno napotovali občinski javni uslužbenci, pa seveda ne štejejo kot uradna objava v uradnem glasilu občine. Zato je bila v številnih primerih potrebna pomoč prav občinskih javnih uslužbencev. Pomemben del preglednosti delovanja občin je tudi neoviran dostop prebivalcev do uradnih objav občinskih predpisov. To prebivalcem omogoča, da spremljajo odločitve, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Javna dostopnost predpisov krepi zaupanje med občani in lokalno oblastjo. Omogoča tudi, da se ljudje pravočasno seznanijo s pravili in se jim prilagodijo. Tako se spodbuja večja vključenost prebivalcev v oblikovanje skupnosti ter spoštovanje pravnih pravil, s tem pa se posledično krepi zaupanje prebivalcev v pravno državo.³⁴

Drug pereč problem je prehod iz običajnih objav v tiskanih medijih v elektronske oziroma na spletne portale. Varnost objav na svetovnem spletu je danes zelo pomembna. Stopnja zaščite portalov, na katerih objavljajo občine, pred morebitnimi zlorabami ni preverjena, kibernetiski napadi na podjetja in državne organe pa so čedalje večja grožnja. Napadalci pogosto ciljajo na občutljive baze podatkov, v katerih se hranijo informacije o strankah ali državljanih. Vdor v take sisteme lahko povzroči velike finančne izgube in škodo ugledu. Državni in občinski organi so posebej ranljivi, ker upravljajo kritično infrastrukturo. Če napadalci ohromijo delovanje sistemov, lahko pride do motenj v javnih storitvah. Doslej v Sloveniji še ni bilo primera izsiljevalskega napada na ponudnike objav občinskih predpisov, v prihodnje pa to ni izključeno. Cilj takih napadov bi bila potencialno sprememba objavljenih predpisov in bi povzročila veliko materialno in moralno škodo. Varnostne pomanjkljivosti pri teh podjetjih lahko ogrozijo tudi njihove poslovne partnerje, občine.

Naslednja težava je status uradnega glasila. Po trenutno veljavnem zakonu uradna glasila lokalnih skupnosti niso mediji.³⁵ To pomeni, da nimajo uredniške strukture, temveč delujejo na

³⁴ Slovenija je pravna in socialna država (2. člen Ustave).

³⁵ Tretji odstavek 2. člena Zakona o medijih (ZMed), Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 –

podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)³⁶ in so v nejavni lasti, ne glede na to, ali gre za tiskane publikacije ali elektronske. Težko si predstavljamo situacijo, ko bi taka družba končala v stečaju, saj ni jasno, ali bi občine sploh lahko prišle do pisnega ali elektronskega arhiva, ki vsebuje objave njihovih predpisov. Z vidika pravne varnosti se zdi, kot da bi občine, ki ne objavljajo v Uradnem listu RS, svoje predpise lepile na obcestne plakate, katerih obstojnost je izjemno krhka.

Zaradi izjemne razpršenosti objav občinskih splošnih aktov se je že zelo zgodaj pokazala nujna po enotnem seznamu, katalogu oziroma zbirki, kjer bi na enem mestu lahko dostopali do splošnih aktov vseh 212 slovenskih občin. Tako je ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo,³⁷ po vstopu v novo tisočletje, zavedajoč se velikosti naloge, najelo zunanjega izvajalca, da bi na enem mestu zbral vse občinske predpise. Ta je po nekaj mesecih obupal in naročniku vrnil prejeta sredstva. Kot nepremostljivo oviro je navedel dejstvo, da občine niso zavezane k pošiljanju novo sprejetih predpisov niti državnim organom še manj zunanjemu izvajalcu, zasebniku. Kljub številnim pozivom, telefonskim klicem in drugim prizadevanjem mu v nekaj mesecih ni uspelo zbrati vidnega števila predpisov iz precej občin.

Drug poskus državnih organov pripomoči k večji pravni varnosti v občinah, katerega namen ni bil zbrati vseh predpisov na enem mestu, ampak občinam sistematično ponuditi nomotehnično pomoč, je bil mandat pozneje. Takrat je državni organ, pristojen za lokalno samoupravo,³⁸ razvijal zamisel o financiranju posebne ekipe strokovnjakov, ki bi bili zaposleni na enem od reprezentativnih združenj občin in bi skrbeli za nomotehnično urejenost občinskih predpisov. Ta skupina bi pred sprejemanjem predpisa na občinskem svetu opravila redakcijski pregled in tako pripomogla k dvigu nomotehničnih znanj v občinah. Ker so občine pri sprejemanju predpisov popolnoma avtonomne, bi bila storitev nomotehničnega pregleda zgolj priporočilo, ne pa zaveza. Zamisel ni bila uresničena, saj se je ustavilo pri denarju za plače zaposlenim. Sprva je bilo mišljeno, da bo sredstva zagotovila vlada; ko pa predlog ni dobil ustrezne podpore pri proračunskih odločevalcih, je zamisel zamrla.

Pomemben korak v smeri katalogiziranja občinskih predpisov je uvedba registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Konec leta 2021 sprejeti Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)³⁹ je med

odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21.

³⁶ Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24.

³⁷ Takrat je bilo to Ministrstvo za notranje zadeve v mandatu 2000–2004.

³⁸ Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je delovala med 2005 in 2012.

³⁹ Uradni list RS, št. 3/22.

drugim posegel v Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)⁴⁰ in javnemu podjetju naložil novo obveznost, da upravlja, vodi in koordinira register predpisov in drugih splošnih aktov lokalnih skupnosti. Zanj je določil, da je zbirka podatkov v elektronski obliki. Javno podjetje in občine morajo na podlagi 11.b člena ZUL podpisati dogovor o zagotavljanju podatkov o objavljenih predpisih in drugih splošnih pravnih aktih v elektronski obliki ter o zagotavljanju drugih javnih podatkov v zvezi z njihovo normodajno dejavnostjo. V tem primeru ne gre za uradno glasilo, kjer bi bili objavljeni občinski splošni akti, temveč za informativni register, za vzpostavitev katerega sredstva zagotavlja državni proračun. Štiri leta po sprejemu predpisa so razmere boljše, kot so bile pred tem, toda še vedno so daleč od zadovoljivega.⁴¹ Večina občin je kot glavni ali edini razlog, da svojih predpisov še ni vnesla v register, navedla pomanjkanje kadrovskih virov, kar jim onemogoča pravočasno izvedbo vseh zahtevanih aktivnosti. Prav tako je mogoče zaznati, da imajo nekatere težave tiste občine, ki so kot zunanji izvajalca pooblastile določeno zasebno družbo. Ne smemo spregledati še enega dejstva, ki otežuje nalogo. V 30 letih od reforme sistema lokalne samouprave se je število občin iz prvotnih 147 v letu 1994 povečalo na 212. Z delitvijo občin se je prekinjala tudi normativna sled, saj so do sprejema novih aktov novoustanovljene občine te uporabljale akte prejšnje skupne občine. Pokazali so se tudi primeri, ko v občinski upravi niso našli nekaterih predpisov, ker so po ustanovitvi spremenili mesto objave oziroma uradno glasilo občine.

5. Predlog normativnih sprememb glede objave občinskih aktov

Tako kot pri številnih spremembah v informacijski dobi je tudi zamisel o novih vsebinskih ukrepih za izboljšanje razmer na področju objav občinskih predpisov posledica informacijskega projekta. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost sta vzniknili dva ukrepa – eZakonodaja in Register pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki sta umeščena v poglavje, ki naj bi pripomoglo k digitalni preobrazbi javnega sektorja in javne uprave oziroma k modernizaciji digitalnega okolja javne uprave. Oba ukrepa zahtevata tudi spremembe veljavnih pravnih podlag, najprej ZUL. Zaradi predvidene količine posegov v veljavni ZUL in konceptualnih sprememb je Vlada maja 2025 predlagala Državnemu zboru uveljavitev povsem novega zakona, ki bi celovito uredil področje izdajanja uradnega lista in uradnih publikacij Republike Slovenije, vključno z nalogami in odgovornostmi pristojnih organov ter informacijskimi sistemi, ki bodo razviti v okviru ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost in bi podpirali izvedbo teh

⁴⁰ Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb.

⁴¹ Svoje obveznosti je izpolnilo dve tretjini občin, za 38 občin podatki in besedila v register še niso vneseni ali pa morda ne v celoti, kar 35 občin, pri katerih niso na voljo ne podatki ne besedila ali pa je zanje v registru na voljo le minimalni obseg podatkov. Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, stanje vnosov v RePALS, 22. april 2025.

nalog.⁴² Septembra 2025 Državni zbor predloga zakona še ni uvrstil na dnevni red katere od sej.

Načrtovani novi način izdajanja Uradnega lista RS in drugih uradnih publikacij ter združitve izvajanja javne gospodarske službe na področju upravljanja portala javnih naročil in sistema eRevizija bosta vplivala na dejavnost javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije. To podjetje nekatere naloge izvaja tudi na podlagi druge zakonodaje, in sicer Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)⁴³ ter Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).⁴⁴ Del teh nalog z zakonom prehaja na državne organe. Za občine najpomembnejša sprememba, če bo predlog zakona sprejet, pa bo brezplačna objava občinskih aktov. Kot navaja obrazložitev predloga zakona, brezplačnost objav ne pomeni samo brezplačne dosegljivosti objavljenih predpisov in drugih aktov, ki se objavljajo v uradnem listu, temveč tudi brezplačnost storitve objave za izdajatelje teh aktov, katerih dolžnost objave izvira iz Ustave. S tem se državnim in lokalnim organom ne bo treba več ukvarjati z vprašanjem, ali bi zaradi stroškov predpise skrajšali in iz njih izločili obsežne, toda pomembne vsebine.⁴⁵ Prav tako se jim ne bo treba več obremenjevati s tehničnimi omejitvami uradnih glasil in stroški objav, zaradi katerih so se pogosto izpuščali ključni deli, kot so sezname, območja in drugi elementi, ki jasno določajo, kaj in kje velja. Če teh podatkov v predpisu ni, postanejo pravice in obveznosti ljudi odvisne od njihove iznajdljivosti pri iskanju teh vsebin. Take prakse pa odpirajo vprašanja o veljavnosti predpisov in o dostopnosti zakonodaje, ki je bistvena za pravno varnost.

Druga sprememba, ki jo navaja predlagatelj zakona, pa bo večja spletna dostopnost uradnega lista. Predlog zakona določa, da objavo in dostopnost elektronske izdaje uradnega lista tehnično zagotavlja Pravni informacijski sistem Republike Slovenije (PISRS). V PISRS se po vzoru spletišča EUR-Lex te vsebine nahajajo v posebnem razdelku, ki je namenjen uradnemu listu. Z vidika vsebine je to najprimernejše mesto, saj je osnovni namen PISRS uporabnikom enotno, razumljivo in jasno podati čim bolj celostne informacije o pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije. Če bi se za objavo svojih predpisov v Uradnem listu odločile še vse občine, bi bila situacija idilična. Toda predlog zakona ne more mimo 154. člena Ustave, ki občinam daje pravico, da si same določijo uradno glasilo za objavo svojih predpisov. Ne glede na to bo nova ureditev pomenila priložnost za konsolidacijo objav občinskih predpisov tudi

⁴² Predlog Zakona o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (EVA 2025-1517-0001), št. 00701-6/2025/6 z dne 8. maja 2025, E-demokracija, <<https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=17529&dlang=si>>.

⁴³ Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F.

⁴⁴ Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19.

⁴⁵ Ni skrivnost, da občine pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov (OPN) v uradnih glasilih objavijo samo besedilni del, kartografskega pa le na spletu.

za občine, ki danes uradnega lista še nimajo za svoje uradno glasilo. Navsezadnje bo ta novost pripomogla tudi k večji informacijski varnosti objav, preglednosti predpisov in bo pomembno zmanjšala možnost zlorab.

Druga normativna sprememba, ki je tudi v razpravi v Državnem zboru, pa je predlog spremembe 154. člena Ustave tako, da bi tudi občinam zapovedal objavo občinskih splošnih aktov v Uradnem listu oziroma na že omenjenem državnem spletišču. Vlada je besedilo Predloga za začetek postopka za spremembo 154. člena Ustave z osnutkom ustavnega zakona določila februarja 2025,⁴⁶ v Državnem zboru pa teče o tem živahna razprava. Gre za drugačno pot do istega cilja, kot jo predvideva predlog zakona o objavljanju v uradnem listu. Predlog spremembe Ustave prinaša avtoritativno rešitev brez možnosti občin, da odločajo o mestu objave svojih predpisov. Pri tem se legitimno postavlja vprašanje, ali je brez takega korenitega posega sploh mogoče uveljaviti objavo občinskih predpisov na enem mestu. Prepričana sva, da ne, saj naju k takemu sklepu napotujejo dosedanji bolj ali manj neuspešni poskusi z drugimi sredstvi. Seveda bo z morebitnim sprejemom zakona, ne da bi bila spremenjena Ustava, prišlo do porasta števila občin, ki se bodo odločile za objavo v Uradnem listu, ni pa mogoče napovedati, da se bodo razmere dramatično izboljšale. Občine namreč vsaj še nekaj časa zaradi pogodbenih obveznosti ali zaradi navajenosti ne bodo odstopile od dosedanjega načina objavljanja. Med argumenti proti ustavni spremembi so bili tudi tisti o centralizaciji in o posegu v avtonomijo lokalne samouprave. Pri tem je vendarle treba ugotoviti, da je jedro lokalne avtonomije v odločanju občinskih organov, financah in organizaciji, pravica občin do odločitve o mestu oziroma mediju objave splošnega akta pa trči ob pravico dostopnosti prava, preglednosti in transparentnosti. Poleg tega morebitna sprememba Ustave upravljavcu državnega spletišča ne bo dala pravice do morebitne zavrnitve objave občinskega splošnega akta niti pravice do poseganja vanj.

6. Sklep

Pravna varnost na lokalni ravni je pomemben dejavnik za zagotavljanje stabilnosti in zaupanja v pravni sistem. Čeprav imajo občine v Sloveniji pomembno vlogo pri ustvarjanju in izvajanju pravnih norm, se v praksi spopadajo z več izzivi, ki vplivajo na kakovost in doslednost teh predpisov. Sprejemanje občinskih predpisov, ki ustrezajo tako zakonskim kot tudi nomotehničnim zahtevam, ni zgolj pravno, temveč tudi praktično zelo zahtevno, kar se kaže v pogostih napakah in težavah pri pripravi ter objavi teh aktov. Analiza veljavnega sistema oblikovanja in nadzora občinskih predpisov je pokazala, da kljub številnim korakom k izboljšanju dostopnosti in kakovosti pravnih aktov na občinski ravni v zadnjem desetletju še vedno obstajajo

⁴⁶ Sklep Vlade RS, št. 00000-1/2025/2, z dne 27. februarja 2025.

pomembne pomanjkljivosti, kot so neenotnost praks, pomanjkanje usklajenosti in težave pri doslednem upoštevanju nomotehničnih pravil. Katalogizacija predpisov je v tem kontekstu ključna, saj bi poenotena baza veljavnih občinskih predpisov lahko pripomogla k večji pravni varnosti in preprostejšemu dostopu do teh aktov.

V preteklosti so že bili izvedeni poskusi, ki so se osredotočili na izboljšanje transparentnosti, standardizacije in preglednosti občinskih predpisov. Pobude in prizadevanja, kot je centralizirana objava predpisov na državnih portalih, so korak v pravo smer. Zaradi teh izzivov je ključno sprejeti nadaljnje normativne spremembe, ki bodo občinam omogočile večjo strokovnost in učinkovitost pri sprejemanju predpisov, ki bodo brezplačne in bodo hkrati zagotavljale večjo pravno varnost za vse uporabnike teh predpisov. Predlogi za strokovne preglede predpisa, vzpostavitev centralizirane in ažurirane baze predpisov ter dodatna izobraževalna prizadevanja za občinske uradnike so primerni ukrepi, ki bodo pripomogli k dvigu kakovosti lokalne zakonodaje. Toda le z nadaljnjimi izboljšavami in poenotenjem procesov lahko občine v Sloveniji zagotovijo višjo raven pravne varnosti in postanejo resnično učinkovite ter odgovorne pri oblikovanju predpisov, ki bodo ustrezali potrebam lokalnih skupnosti in ohranjali skladnost z nacionalnim pravnim sistemom. Predlagane normativne rešitve v smeri poenotenega objavljanja občinskih splošnih aktov so eden od pomembnih ukrepov za doseg tega cilja.

Literatura

BREZOVAR, Nejc (ur.). *Komentar Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)*. Ljubljana: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Uradni list Republike Slovenije, 2024.

Nomotehnične smernice, 3., spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2018,

<https://www.gov.si/assets/vladne-službe/SVZ/f50d0f6d15/Nomotehnicne_smernice-2018.pdf> (4. 9. 2025).

Nomotehnika – veda o pripravi predpisov <<https://www.gov.si teme/nomotehnika/>> (5. 9. 2025).

PAVČNIK, Marjan. *Teorija prava, 6. pregledana in dopolnjena izdaja*. Ljubljana: GV Založba, Lexpera, 2020.

BREZOVNIK, Boštjan (ur.). *Statutarna ureditev občine*. Maribor: Lex localis, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, 2005.

ŠMIDOVNIK, Janez. *Lokalna samouprava*. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.